

MUZEYLARNING RIVOJLANISHIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA KONSEPTUAL O‘ZGARISHLAR

D.Sh.Saipova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Dizayn kafedrası katta o‘qituvchisi 2-bosqich mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418364>

Annotation. *This article analyzes the significance of implementing innovative technologies and conceptual approaches in the operations of modern museums. Technologies such as digital architecture, virtual reality, and artificial intelligence play a crucial role in creating an interactive and engaging museum experience. The article also reconsiders the social and moral functions of museums and their place in society.*

Key words: *Conceptual, Technology, Functionality, Virtual reality, Interactive.*

Аннотация. *В данной статье анализируется значение внедрения инновационных технологий и концептуальных подходов в деятельность современных музеев. Такие технологии, как цифровая архитектура, виртуальная реальность и искусственный интеллект, играют важную роль в создании интерактивного и популярного музейного опыта. Также переосмысливаются социально-нравственные функции музеев и их место в обществе.*

Ключевые слова: *концептуальный, технология, функционал, виртуальная реальность, интерактивный.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy muzeylar faoliyatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va konseptual yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli arxitektura, virtual reallik, sun'iy intellekt kabi texnologiyalar muzey tajribasini interaktiv va ommabop qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, muzeylarning ijtimoiy-ma'naviy funksiyasi va ularning jamiyatdagi o'rni yangicha talqin qilinmoqda.*

Kalit so'zlar: *konseptual, texnologiya, funksional, virtual realnost, interaktiv.*

KIRISH

Muzeylarning rivojlanishida innovatsion yondashuvlar va konseptual o‘zgarishlar, madaniy va ilmiy merosini saqlovchi, uni keng jamoatchilikka yetkazuvchi muhim ijtimoiy institut sifatida doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. XXI asrda yuz berayotgan texnologik taraqqiyot muzeylar faoliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. An’anaviy eksponat namoyish etish uslublari o‘rnini interaktiv, raqamli va immersiv tajribalar egallamoqda. Raqamli arxitektura, virtual reallik, kengaytirilgan reallik va sun’iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalar muzey ekspozitsiyalarini nafaqat vizual jihatdan boyitadi, balki tashrif buyuruvchilar bilan muloqot qilishning yangi shakllarini yaratadi. Bunday texnologik yondashuvlar muzeylarning faqatgina eksponat saqlovchi joy emas, balki bilim, tafakkur va madaniy muloqot markaziga aylanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, muzeylarning ijtimoiy-ma’naviy funksiyalari ham yangicha talqin qilinmoqda — ular jamiyatda tarixiy xotirani tiklash, madaniy identifikatsiyani mustahkamlash va ilmiy tafakkurni rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Innovatsion texnologiyalar orqali muzeylar turli yoshdagi va ijtimoiy qatlamdagi auditoriyaga yanada yaqinlashmoqda, bu esa ularning ommabopligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy muzeylar faoliyatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat texnik yangilanish, balki konseptual

o‘zgarishlarni ham anglatadi. Bu jarayon muzeylarni kelajak avlodlar uchun yanada dolzarb, qiziqarli va ta‘sirchan bilim manbaiga aylantirish imkonini beradi.

Muzeylarda o‘zbek xalqining boy madaniy merosi, uning insoniyat tarixidagi o‘rni, taraqqiyot bosqichlarini haqqoniy aks ettirish hamda zamonaviy rivojlanish istiqbollarini chuqur o‘rganib, milliy mustaqillik g‘oyalariga mos ekspozitsiyalar yaratish, muzeyshunoslikda umummilliy siyosatning amalga oshirilishini ta‘minlash; [1,].

2021 yil 9 dekabr sanasida Ozbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va sanatni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-36-son qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra: Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi qayta tashkil qilindi va madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga ko‘maklashish, shuningdek, madaniyat arboblarni hamda tasviriy san‘at, adabiyot, teatr, musiqa va xoreografiya sohaslarida ularning tashabbusi bilan tashkil etiladigan tadbirlarni har tomonlama qo‘llabquvvatlash shuningdek, xalqaro va davlatlararo madaniy aloqalarni kengaytirish, madaniyat va san‘at sohasida xalqaro madaniy tashkilotlar va xayriya jamg‘armalari bilan hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy sarmoya va grantlarni jalb etish, mamlakatimizda madaniyat va san‘atga doir homiylikni rivojlantirishga ko‘maklashish va shu singari juda ko‘plab vazifalar kiritildi.

XXI asrda muzeylar nafaqat texnologik jihatdan, balki konseptual mazmuni jihatidan ham sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. An‘anaviy muzeylar ekspozitsiyalarni saqlash va namoyish etish bilan cheklanib, passiv tomoshabin tajribasini taklif etar edi. Zamonaviy yondashuv esa muzeyni faol muloqot maydoniga aylantirishga qaratilgan bo‘lib, tashrif buyuruvchini bilim oluvchi, fikr yurituvchi va madaniy muloqot ishtirokchisiga aylantiradi.

Bugungi globallashuv sharoitida muzeylar jamiyatda dolzarb ijtimoiy masalalarni muhokama qiluvchi, madaniy identifikatsiyani shakllantiruvchi platforma sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu yondashuv muzeylarning ijtimoiy-ma‘naviy funksiyasini yangicha talqin qilish zaruratini tug‘diradi.

Texnologiyalar muzeylarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda, lekin ularning tatbiqi ba‘zi muammolarni keltirib chiqaradi. Muzeylar texnologiyalarni qo‘llashda o‘z faoliyatlarini yanada interaktiv, o‘rganishga oson va keng qamrovli qilish uchun turli yondashuvlarni ishlab chiqmoqda. Texnologiyalar orqali san‘at, tarix va madaniyatni saqlash va taqdim etish usullari kelajakda yanada takomillashadi va ko‘proq odamlarni bu sohalarga jalb qilishga yordam beradi. Muzeylar va texnologiyalar o‘rtasidagi hamkorlik muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun doimiy yangilanishlar va izlanishlar zarur. Muzeylar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ta‘limni interaktiv va qiziqarli qilishda yangi imkoniyatlarga ega bo‘lmoqda. Virtual va kengaytirilgan haqiqat, 3D modellar, interaktiv texnologiyalar va raqamli ta‘lim vositalari yordamida muzeylar o‘z faoliyatini kengaytirib, ko‘proq kishiga ta‘lim berish, madaniy merosni saqlash va tarixiy voqealarni yoritish imkonini yaratadi. Bu texnologiyalar orqali, ayniqsa yosh avlodga o‘z tarixini va madaniyatini chuqurroq o‘rganishga imkoniyat yaratilib, zamonaviy ta‘lim jarayonlari yanada samarali amalga oshiriladi¹.

TeamLab Phenomena Abu Dhabi: Muhitga bog‘liq san‘at tajribasi va konseptual yondashuvlarni rivojlanishiga misol bo‘la oladi. Bu muzey an‘anaviy muzey tushunchasidan tubdan farq qiluvchi, XXI asr san‘atining yangi paradigmasini ifodalovchi, an‘anaviy muzey tushunchasidan tubdan farq qiluvchi interaktiv va muhitga bog‘liq san‘at tajribasini taklif etuvchi zamonaviy muzeydir. Ushbu muzeyda san‘at asarlari mustaqil obyekt sifatida emas, muzeyga

¹ Jahon muzeylarida texnologiyalarning yangi yondashuvlari va rivojlanishi. D.Sh.Saipova

tashrif buyuruvchi atrof-muhit bilan o‘zaro aloqada shakllanadigan hodisalarga hamda muhitda ishtirok etadi. Har bir installyatsiya tashrif buyuruvchining harakati, yorug‘lik, harorat, suv va tovush kabi omillar bilan o‘zgarib boruvchi ekspozitsiya rivojlanishida bu konseptual yondashuvlarni rivojlanishini ko‘rishimiz mumkin.

Innovatsion Texnologiyalar TeamLab muzeyi quyidagi texnologik yondashuvlar orqali san‘atni yangi bosqichga olib chiqadi. Sensorli muhitlar, har bir installyatsiya tashrif buyuruvchining harakatiga javob beradi, bu esa san‘atni faqat tomosha qilish emas, balki faol ishtirok etish tajribasiga aylantiradi. Immersiv multimedia tizimlar, yorug‘lik, tovush, hid va harakat orqali yaratilgan muhitlar tashrif buyuruvchini to‘liq o‘ziga tortadi. Avto-tiklanadigan installyatsiyalar, ba‘zi san‘at shakllari buzilgan taqdirda o‘z-o‘zini tiklaydi, bu esa ularning barqarorlik va hayotiylik kontseptsiyasini aks ettiradi².

TeamLab san‘at kollektivining asosiy g‘oyasi — san‘atni “Environmental Phenomena” sifatida tushunishdir. Bu yondashuvga ko‘ra, san‘at asari o‘z mavjudligini atrofda fizik muhit — yorug‘lik, harorat, suv, tovush va inson harakati bilan bog‘liq holda saqlaydi. Masalan, muzeydagi installyatsiyalar tashrif buyuruvchining harakati bilan o‘zgaradi, shakllanadi va hatto o‘z-o‘zini tiklaydi. Bu esa san‘atni tirik tizim sifatida talqin qilish imkonini beradi.

TeamLab Phenomena muzeyining ekspozitsiyasida eng muhim konseptual o‘zgarishlar quyidagilardan iborat:

San‘at va tomoshabinning chegaralari yo‘qoladi: Tashrif buyuruvchi san‘atni faqat kuzatmaydi, balki uni shakllantiradi. Bu esa passiv tomoshabinlikdan faol ishtirokchilikka o‘tishni anglatadi. Zamonaviy san‘atda tomoshabinning roli tubdan o‘zgarimoqda. An‘anaviy san‘atda tomoshabin passiv qabul qiluvchi sifatida qaralgan bo‘lsa, interaktiv installyatsiyalar va muhitga bog‘liq san‘at shakllari bu yondashuvni rad etadi. Ayniqsa Team Lab Phenomena Abu Dhabi kabi muzeylarda san‘at asari tashrif buyuruvchining harakati, mavjudligi va hissiy holatiga bog‘liq holda shakllanadi. Bu esa san‘at va tomoshabin o‘rtasidagi chegaralarni yo‘qotadi, ularni bir-biriga bog‘liq tizimga aylantiradi.

Faol ishtirokchilik — bu tomoshabinning san‘at jarayonida faqat kuzatuvchi emas, balki ijodiy subyekt sifatida qatnashishini anglatadi. Tashrif buyuruvchi installyatsiyaga kirar ekan, u san‘at asarining shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi: harakat qiladi, tovush chiqaradi, muhitni o‘zgartiradi. Natijada, har bir tashrif buyuruvchi texnologik vositalar orqali faollikda sensorli devorlar va harakatga javob beruvchi proyeksiyalar tomoshabinning har bir harakatini san‘atning bir qismiga aylantiradi. Sun‘iy intellekt va real vaqtli algoritmlar orqali installyatsiyalar tashrif buyuruvchining xatti-harakatlarini tahlil qilib, san‘at shaklini moslashtiradi. Virtual reallik va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari orqali tomoshabin san‘at muhitiga kiradi, uni o‘z qarorlariga ko‘ra boshqaradi. Bu yondashuv nafaqat estetik tajribani boyitadi, balki pedagogik jihatdan ham samarali bo‘ladi. Faol ishtirokchilik orqali tomoshabin san‘atni chuqurroq anglaydi, o‘z tafakkurini ishga soladi va madaniy meros bilan shaxsiy aloqani shakllantiradi.

Bu ayniqsa yosh avlod uchun muhim bo‘lib, ularni tarix, san‘at va texnologiyaga qiziqtirishda katta rol o‘ynaydi. San‘atning vaqtinchalik va muhitga bog‘liq tabiati, installyatsiyalar doimiy emas, balki atrofda sharoitlar bilan birga o‘zgaradi, bu esa san‘atni “hodisa” sifatida talqin qilishga olib keladi. Biokosmos tushunchasi: teamLab san‘atni tirik tizim sifatida ko‘radi — u shakl, harakat va muvozanat orqali mavjud bo‘ladi va o‘z muhitiga bog‘liq holda yashaydi.

² www.designboom.com

Virtual reallik, raqamli ekspozitsiyalar va sun'iy intellektga asoslangan interaktiv tizimlar orqali zamonaviy muzeylar tashrif buyuruvchini oddiy tomoshabindan tajriba ishtirokchisiga aylantiradi. Bunday immersiv yondashuv bilim olish jarayonini individuallashtirib, uni yanada samarali, qiziqarli va esda qolarli qiladi.

Doimiy kolleksiyalardan tashqari, zamonaviy muzeylar mavzuli ko'rgazmalar, vaqtinchalik ekspozitsiyalar va tajriba asosidagi loyihalarni amalga oshirish orqali o'z konseptual chegaralarini kengaytirmoqda.

TeamLab Phenomena muzeyi

Dizayner nafaqat muzeylarning arxitektura va funksional xususiyatlarini, balki qurilishning ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarini, potentsial auditoriya ehtiyojlarini - uning talablari va real imkoniyatlarini ham hisobga olishi kerak. Loyihalash jarayonida mavjud g'oyalarni ko'paytirish, an'anaviy yechimlardan foydalanish yoki yangi texnologik imkoniyatlarga asoslangan yirik loyihalarni izlash kabi savollar tug'iladi. Fan va texnikaning doimiy rivojlanishi loyihani har tomonlama rivojlantirishga, loyihani amalga oshirishning aniq shartlarini farqlashga olib keladi³.

Muзей binolari samaradorligini oshishiga hizmat qiladigan omillarga tayanib, interyer dizayni yechimlarini tomoshabinlarni qiziqtiruvchi va intilish uyg'otuvchi original, jozibador innovatsion loyihalarni kiritish maqsadida yangi texnologiyalardan foydalanilmoqda. Muзей loyihalarida umumiy konsepsiyadan uzoqlashmagan holda dizaynerlar konsepsiya mualliflari bilan birgalikda ish olib borishligi yanada muzeylarning rivojlanishiga olib keladi.

Muзейlar insoniyat tarixining, madaniy merosining va ilmiy yutuqlarining saqlovchisi sifatida o'z funksiyasini zamon talablariga mos ravishda yangilab bormoqda. XXI asr texnologik rivojlanishi muzeylar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Innovatsion texnologiyalar — virtual reallik, raqamli arxivlar, sun'iy intellekt, interaktiv displeylar — muзей tajribasini nafaqat boyitdi, balki uni qayta shakllantirdi. Endilikda muzeylar ekspozitsiyalarni tomoshabinlarga oddiy ko'rsatishdan ko'ra, ularni faol ishtirokchi sifatida jalb etishga intilmoqda. Konseptual yondashuvlarning o'zgarishi muzeylarni ijtimoiy institut sifatida qayta talqin qilishga olib keldi.

Muзейlar endi faqat tarixiy obidalarni saqlovchi joy emas, balki ta'lim, madaniy dialog, innovatsion fikrlash va jamiyat bilan muloqot maydoniga aylanishni maqsad qilmoqda. Bu esa muzeyshunoslik sohasida yangi metodologik yondashuvlarni, ko'p fanli integratsiyani va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'un ishlashni talab etadi. O'zbekiston tajribasi ham bu global tendensiyalardan mustasno emas. So'nggi yillarda mamlakatda muzeylar faoliyatini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va ommabop qilish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar nafaqat madaniy merosni saqlash, balki uni yosh avlodga

³ Музей ва жамият. Ж.Х.Исмоилова, К.С.Нишонова, М.С.Муҳамедова. 6.22.Т.2015. 106 б.

zamonaviy uslubda yetkazish, turizmni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun muhim zamin yaratmoqda.

Muzey dizaynidagi zamonaviy tendentsiyalar madaniy-ma'rifiy muassasalarda muzeylarni joylashtirishda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Texnologiyalar eksponatlar bilan o'zaro aloqaning yangi shakllarini yaratishda, shuningdek, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktivlik, virtual va kengaytirilgan haqiqat, ekologik yondashuv va ijtimoiy mas'uliyat - bularning barchasi muzeylarni nafaqat san'atga qoyil qolish joyiga, balki tarix va san'atni bilish va idrok etish uchun yangi ufqlarni ochadigan ta'lim va madaniy jarayonning faol ishtirokchilariga aylantiradi.

Kelajakda muzeylar yanada ko'proq raqamli, interaktiv va ochiq platformalarga aylanishi kutilmoqda. Bu esa muzeyshunoslik sohasida ilmiy izlanishlar, texnologik innovatsiyalar va ijtimoiy ehtiyojlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashni talab qiladi. Shu bois, muzeylarning rivojlanishida innovatsion yondashuvlar va konseptual o'zgarishlar nafaqat dolzarb, balki strategik ahamiyatga ega ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

Muzey dizaynidagi zamonaviy tendentsiyalar madaniy-ma'rifiy muassasalarda muzeylarni joylashtirishda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Texnologiyalar eksponatlar bilan o'zaro aloqaning yangi shakllarini yaratishda, shuningdek, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktivlik, virtual va kengaytirilgan haqiqat, ekologik yondashuv va ijtimoiy mas'uliyat - bularning barchasi muzeylarni nafaqat san'atga qoyil qolish joyiga, balki tarix va san'atni bilish va idrok etish uchun yangi ufqlarni ochadigan ta'lim va madaniy jarayonning faol ishtirokchilariga aylantiradi⁴.

XULOSA

TeamLab Phenomena muzeyi — bu san'at, texnologiya va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatni qayta talqin qiluvchi innovatsion madaniy makondir. Abu-Dabidagi Saadiyat madaniy hududida joylashgan ushbu muzey 17 000 kvadrat metr maydonda joylashgan bo'lib, o'zining doimiy o'zgaruvchan, interaktiv installatsiyalari orqali tashrif buyuruvchini oddiy tomoshabindan faol ishtirokchiga aylantiradi. Muzeyning kontseptsiyasi TeamLab san'at kollektivining “san'at hodisa sifatida” yondashuviga asoslanadi. Bu yondashuvga ko'ra, san'at asarlari mustaqil obyekt emas, balki tashrif buyuruvchining harakati, mavjudligi va hissiy holatiga javob beruvchi dinamik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Bunday immersiv muhitda inson va tabiat o'rtasidagi chegaralar yo'qoladi, bu esa epistemologik jihatdan sezgi orqali bilim olish tamoyiliga mos keladi. TeamLab Phenomena muzeyi sun'iy intellekt, raqamli vizualizatsiya, harakat sensorlari va fizik muhit bilan o'zaro aloqada bo'lgan algoritmik tizimlardan foydalanadi. Bu texnologik integratsiya orqali san'at obyektini tashrif buyuruvchining har bir harakatiga mos ravishda o'zgaradi, bu esa har bir tashrifni noyob tajribaga aylantiradi. Ilmiy nuqtai nazardan, ushbu muzey modeli kognitiv fanlar, antropologiya va madaniyatshunoslik sohalarida yangi tadqiqot yo'nalishlarini ochadi. Chunki u inson idroki, hissiy holati va muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa san'atni nafaqat estetik hodisa, balki bilim olishning faol vositasi sifatida ko'rib chiqishga zamin yaratadi. Shu tariqa, TeamLab Phenomena muzeyi zamonaviy muzeyshunoslikda yangi paradigma — interaktiv, ko'p hissiy, o'zgaruvchan va shaxsiylashtirilgan tajriba tamoyillariga asoslangan yondashuvni taklif etadi. Bu model kelajakdagi muzeylar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Zamonaviy

⁴ INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23
American Academic publishers, volume 05, issue 03,2025

muzeylar faoliyatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va konseptual yondashuvlarni shakllantirish muzey tushunchasini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli arxitektura, virtual reallik, sun'iy intellekt, interaktiv ekranlar va muhitga bog'liq installyatsiyalar orqali muzeylar nafaqat eksponatlarni namoyish etish, balki tashrif buyuruvchilar bilan faol muloqot qilish, ta'lim berish va madaniy merosni saqlash vazifalarini ham samarali bajarmoqda.

Konseptual jihatdan muzeylar endilikda passiv tomosha maydonidan faol ishtirokchilikka asoslangan tajriba makoniga aylangan. San'at va tomoshabin o'rtasidagi chegaralar yo'qolib, har bir tashrif buyuruvchi san'at shakllanishida bevosita ishtirok etuvchi subyektga aylanmoqda. Bu esa muzeylarni ijtimoiy, estetik va pedagogik jihatdan yanada dolzarb institutga aylantiradi.

Shunday qilib, innovatsion yondashuvlar va konseptual o'zgarishlar muzeylarning funksional va g'oyaviy doirasini kengaytirib, ularni kelajak avlodlar uchun zamonaviy, qiziqarli va ta'sirchan bilim manbaiga aylantirishda muhim rol o'ynamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 5 martda qabul qilingan «Muzeylar faoliyatini tubdan qo'llab-quvvatlash masalalari to'g'risida»gi qarori // Xalq so'zi, 1998 yil 15 mart.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 iyundagi PQ-3080-son qarori.
3. Ключевые понятия музеологии / Сост. Andre Desvallees и Francois Mairesse. – ИКОМ России, 2012. – 105 с.
4. Музей ва жамият. Ж.Х.Исмоилова, К.С.Нишонова, М.С.Мухамедова. Т.2015. 106 б.
5. Saipova Dilnoza Shakasimovna Trends and solutions: Innovations in museum spaces International journal of artificial intelligence ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 03,2025 1501p
6. 2022. Махмудова М.Т. «Дизайн» феномен художественной культуры XXI века. Проблемы архитектуры и строительства. СамГАСИ. Журнал №4.
7. Kasimov O. S. miguel a. a. a. теория и практика современной науки //теория и практика современной науки учредители: ооо" институт управления и социально-экономического развития". – №. 10. – С. 24-31.
8. Saipova , D, & Kasimov , O. (2025). SHARQ MUZEYLARIDA ME'MORIY TAFAKKURNING YANGI QIRRALARI . 5(05), 54–59.Art and Design: Social Science, Volume 05, Issue 05, 2025 E-ISSN: 2181-2918; P-ISSN: 2181-290X